

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. FLORELINA MAY S. ANDERSON

Associate Professor II

Bulacan State University

florelina.anderson@bulsu.edu.ph

“ANG RESIBO”

Sa pila ng papeles ako'y naghintay
Hangad ko'y makuha pangarap ng buhay
Ngunit sa unahan ay may nakayuko
“Madali lang yan kung may isinu-suko”

Napatingin ako sa mga matang sanay
Doon ko nakita ang tunay na sangay
Parang tinig na sumi-sigaw sa gitna
Nanginginig na inabot ang pitaka

"Hindi ba't pinaghirapan mo ang pera"
"Bakit mo isusuko sa walang halaga"
Ngunit sa likod ng isip may boses na tuso
“Ganyan rito, sumabay kana sa uso”

Sa munting abot, tila mundoy tumigil
Ang oras ay saksi sa aking paningil
Hindi barya halaga ng binili
Kundi kapisasong hiya napili

Bulsa ko'y may resibo tintang kasalanan
Katibayan ng sistema ating buksan
Tuwing ako'y humaharap sa salamin
Sariling anyo tila'y di ko maangkin

Ngayon ang katiwalian ay apoy
Na alam mo na sa simpleng amoy
Isa itong sakit sating lipunan
Na nilalason ang ating katipunan

